

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

AUTENTICIDADE & AUTORIDADE

Desmascarando a desinformação

Cofinanciado pela
União Europeia

AUTENTICIDADE E AUTORIDADE: Desmascarando a desinformação

UNIDADE DE APRENDIZAGEM

Programa Erasmus

Ação-chave 2 - Parcerias de cooperação no ensino escolar

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Acordo de subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Página do projeto [na plataforma de resultados do Erasmus+](#) | Página da comunidade do projeto [Zenodo](#)

R3.2.1 Manual do Programa Educativo ASAP

Agosto de 2025

**Cofinanciado pela
União Europeia**

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE à produção desta publicação não constitui uma ratificação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não se responsabilizam por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.

Licença

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), permitindo o uso, distribuição e modificação do trabalho, inclusive comercialmente, desde que seja dada a devida atribuição aos criadores originais e quaisquer alterações sejam indicadas.

Poderá ser necessário obter direitos adicionais se um conteúdo específico incluir obras de terceiros ou retratar indivíduos privados identificáveis. Para utilizar ou reproduzir conteúdo que não seja propriedade dos criadores deste trabalho, poderá ser necessário solicitar autorização diretamente aos detentores dos direitos.

Conteúdos

Autenticidade e autoridade: desmascarando a desinformação.....	4
FOCO DESTA UNIDADE	4
Introdução	4
Competências-chave	4
Resultados da aprendizagem.....	5
Plano de trabalho	6
Produtos finais.....	7
Portfólio digital de verificação de factos	7
Guia de confiabilidade de fontes.....	8
Campanha de cartazes de sensibilização pública	8
Diário de reflexão pessoal	8
Avaliação.....	8
Contextos de aplicação.....	9
Ligações com outras UA	9
O QUE PRECISA DE SABER	11
COMO FUNCIONA ESTA UNIDADE	14
Tópico 1: Fiabilidade das fontes	14
O que os participantes vão aprender?	14
Resultados da aprendizagem.....	14
Configuração do espaço	14
Métodos e técnicas pedagógicas utilizados	14
Ferramentas.....	15
Visão geral das atividades	15
Atividade 1.a.1 – Encontrar o especialista.....	15
Atividade 1.a.2 – Verificação da fonte – Verdadeiro ou falso?	15
Atividade 1.a.3 – Debate	15
Atividade 1.a.4 – Verificação de factos nas redes sociais.....	15
Tópico 2: Pensamento crítico e literacia da informação	15
O que os participantes vão aprender?	16

Resultados da aprendizagem.....	16
Configuração do espaço	16
Métodos e técnicas pedagógicas.....	16
Ferramentas.....	17
Visão geral das atividades	17
Atividade 2.a.1 – Compreender diferentes tipos de informação	17
Atividade 2.a.2 – Ecossistemas de informação: onde encontramos informação.....	17
Atividade 2.a.3 – Como a informação molda as nossas opiniões.....	17
Atividade 2.b.1 – Comparação de informações: aprofundando	17
Atividade 2.b.2 – A anatomia de uma notícia: verdadeira ou falsa?	17
Atividade 2.b.3 – Encenação: o verificador de factos vs. o criador de notícias falsas.	18
PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO	19
Atividade 1.a.1 – ENCONTRAR O	20
ESPECIALISTA	20
Atividade 1.a.2 – VERIFICAÇÃO DA FONTE: VERDADEIRO OU FALSO?	24
Atividade 1.a.3 – DEBATE	31
Atividade 1.a.4 - VERIFICAÇÃO DE FACTOS NAS REDES SOCIAIS.....	36
Atividade 2.a.1 - COMPREENDER OS DIFERENTES TIPOS DE INFORMAÇÃO	42
Atividade 2.a.2 - ECOSSISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ONDE ENCONTRAMOS INFORMAÇÃO ..	48
Atividade 2.a.3 - COMO A INFORMAÇÃO MOLDA AS NOSSAS OPINIÕES	54
Atividade 2.b.1 - COMPARAÇÃO DE INFORMAÇÕES: APROFUNDANDO	59
Atividade 2.b.2 - A ANATOMIA DE.....	64
UMA NOTÍCIA	64
Atividade 2.b.3 - O VERIFICADOR DE FATOS VS O CRIADOR DE NOTÍCIAS FALSAS	70

Unidade de aprendizagem

Autenticidade e autoridade: desmascarando a desinformação

FOCO DESTA UNIDADE

Introdução

Na era digital atual, pré-adolescentes, pais e educadores estão expostos a uma quantidade avassaladora de informações através de várias plataformas online. Esta unidade de aprendizagem centra-se na avaliação crítica da informação, enfatizando a importância da autenticidade, autoridade e fontes fiáveis. A unidade visa equipar os pré-adolescentes (bem como pais e educadores) com as competências necessárias para avaliar a credibilidade das informações online e ajudar pais e educadores a orientá-los na navegação por potenciais armadilhas, como notícias falsas, desinformação e conteúdo enganoso nas redes sociais. A autenticidade, a autoridade e as fontes fiáveis não são apenas cruciais para a tomada de decisões individuais, mas também para manter a confiança, a coesão e a participação informada em comunidades mais amplas. Ao promover estes valores, ajudamos a construir um ecossistema digital mais resiliente e baseado em factos. O objetivo é fomentar o pensamento crítico e a literacia mediática, garantindo que as crianças possam diferenciar entre informações precisas e fontes enganosas, promovendo ao mesmo tempo uma relação saudável e informada com os meios de comunicação digitais.

Competências-chave

Competências-chave* (para as quais a Unidade pretende contribuir)	
Geral	Específicas
PESSOAL: Autorregulação	<ul style="list-style-type: none">• Consciência da responsabilidade pessoal na avaliação e partilha de conteúdos online. Reconhecimento do impacto da divulgação de informações erradas sobre si mesmo e sobre os outros.• Capacidade de refletir criticamente sobre as próprias ações ao consumir e partilhar informações digitais. Compreensão do papel da autodisciplina na verificação de factos e fontes.
SOCIAL: Comunicação	<ul style="list-style-type: none">• Compreensão de como interagir de forma responsável com conteúdos e conversas digitais, especialmente ao partilhar informações dentro de uma comunidade (online e offline).

	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver a capacidade de reconhecer e partilhar informações que parecem fiáveis e praticar o diálogo respeitoso ao discutir pontos de vista divergentes, com uma consciência crescente do impacto da desinformação ou da informação errada.
APRENDER A APRENDER: Mentalidade de crescimento	<ul style="list-style-type: none"> • Começar a refletir sobre o feedback, reconhecer erros (como acreditar em desinformação).
APRENDER A APRENDER: Pensamento crítico	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver a consciência de potenciais preconceitos e conteúdos manipuladores que podem moldar a opinião pública. • Começar a identificar sinais de credibilidade e fiabilidade nas informações, particularmente nas redes sociais e plataformas digitais.
DIGITAL: Literacia mediática	<ul style="list-style-type: none"> • Compreender métodos básicos para analisar os meios de comunicação digitais, incluindo reconhecer indicadores de fontes fiáveis e ganhar consciência do papel da autoridade no jornalismo e na partilha de informação.

**Definido de acordo com os quadros LifeComp e DigComp 2.2*

Resultados da aprendizagem

Resultados de aprendizagem	
Conhecimento	Competências e habilidades
Compreensão do conceito de autenticidade, autoridade e fontes fiáveis	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de identificar fontes confiáveis e combiná-las com as necessidades de informação • Capacidade de distinguir fontes fiáveis das não fiáveis • Capacidade de discutir e avaliar criticamente a autenticidade e fiabilidade das fontes
Conhecimento das práticas de verificação de factos específicas das redes sociais e dos meios de comunicação online.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de verificar a credibilidade das redes sociais e das informações online. • Capacidade de avaliar a credibilidade da estrutura do conteúdo de uma notícia. • Identificar sinais de alerta de desinformação
Reconhecimento do “ecossistema da informação” e dos diferentes tipos de informação (factos, opiniões, propaganda, entretenimento, publicidade)	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de categorizar e avaliar informações com base no tipo, objetivo e influência. • Comparar informações entre fontes para garantir precisão e equilíbrio

Consciência de como as informações diárias moldam as opiniões pessoais	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de refletir sobre o papel da informação na formação de decisões e pontos de vista pessoais
--	---

Plano de trabalho

Tópico 1 – Fiabilidade das fontes		
Fase 1.a (Construção de conhecimento e desenvolvimento de competências)	Atividade 1.a.1 – À procura do especialista Objetivo: ajudar os participantes a definir os conceitos de autenticidade, autoridade e fontes fiáveis. Os participantes irão praticar a associação da fonte mais adequada à informação ou notícia que procuram.	45 min
	Atividade 1.a.2 – Verificação da fonte – Verdadeiro ou falso? Objetivo: ajudar os participantes a compreender a importância da fiabilidade e autoridade das fontes de informação. Ensina-os a distinguir entre fontes fiáveis e menos fiáveis.	45 min
	Atividade 1.a.3 – Debate Objetivo: incentivar o pensamento crítico e a discussão sobre a fiabilidade das fontes e o papel da autenticidade e da autoridade nas informações que consumimos.	45 min
	Atividade 1.a.4 Verificação de factos nas redes sociais Objetivo: familiarizar os participantes com a verificação de factos no contexto das redes sociais, ajudando-os a compreender como verificar a exatidão das informações e reconhecer a desinformação.	45 min
Tópico 2 – Informação: dos factos às notícias falsas		
Fase 2.a (Construção de conhecimento)	Atividade 2.a.1 – Compreender os diferentes tipos de informação Objetivo: explorar os diferentes tipos de informação com que nos deparamos diariamente (factos, opiniões,	45 min

	propaganda, publicidade, entretenimento) e discutir a sua finalidade e utilização.	
	<p>Atividade 2.a.2 – Ecossistemas de informação: onde encontramos informação</p> <p>Objetivo: ajudar os participantes a identificar os principais “ecossistemas de informação” (meios de comunicação tradicionais, redes sociais, blogs, enciclopédias online, artigos académicos, etc.) e compreender como cada um influencia a perceção da informação.</p>	45 min
	<p>Atividade 2.a.3 – Como a informação molda as nossas opiniões</p> <p>Objetivo: examinar como a informação (e a desinformação) que consumimos diariamente molda as nossas opiniões e decisões.</p>	45 min
Fase 2.b (Desenvolvimento de competências)	<p>Atividade 2.b.1 – Comparação de informações: aprofundando</p> <p>Objetivo: ensinar aos participantes como comparar informações de diferentes fontes para avaliar a integridade e a consistência do que leem.</p>	45 min
	<p>Atividade 2.b.2 – A anatomia de uma notícia: verdadeira ou falsa?</p> <p>Objetivo: ensinar aos participantes como uma notícia é estruturada e fornecer-lhes ferramentas para identificar se uma notícia é verdadeira ou falsa.</p>	45 min
	<p>Atividade 2.b.3 – Encenação: o verificador de factos vs. o criador de notícias falsas</p> <p>Objetivo: colocar em prática as competências de verificação de factos e análise crítica através de um debate em que os participantes assumem os papéis de verificador de factos e criador de notícias falsas.</p>	45 min

Produtos finais

Portfólio digital de verificação de factos

Cada participante cria um portfólio apresentando exemplos de exercícios de verificação de factos que realizou. Este pode incluir capturas de ecrã, links e resumos de artigos, publicações ou notícias que verificou, juntamente com notas sobre as ferramentas e etapas utilizadas para confirmar ou desmentir informações.

Guia de confiabilidade de fontes

Os participantes colaboram para criar um guia ou folheto intitulado “Como reconhecer fontes fiáveis”. Este guia lista características de fontes fiáveis, sinais de notícias falsas e dicas práticas sobre como verificar informações. Pode ser partilhado com colegas, pais e professores como um recurso comunitário.

Campanha de cartazes de sensibilização pública

Os participantes criam cartazes focados na promoção do pensamento crítico no consumo de informações online. Os cartazes podem ter slogans como “Pense antes de partilhar” ou “Verifique as suas fontes” e apresentar dicas para avaliar a autenticidade e fiabilidade do conteúdo online. Estes cartazes podem ser exibidos nas escolas ou partilhados nas redes sociais.

Diário de reflexão pessoal

Cada participante mantém um diário refletindo sobre a sua jornada ao longo da unidade de aprendizagem. Nele documentam momentos específicos em que encontraram informações questionáveis, como aplicaram as competências que aprenderam para avaliá-las e quaisquer insights que obtiveram sobre os seus próprios hábitos de consumo mediático.

Avaliação

Objetivo:

Avaliar as melhorias na capacidade das crianças e jovens de distinguir informações online verdadeiras de falsas.

Métodos e ferramentas:

Exercício: “Verdadeiro ou falso? Verificação na web”. Antes da unidade de aprendizagem, forneça uma mistura de artigos/publicações na web (alguns verdadeiros, outros falsos) para as crianças e jovens marcarem como “verdadeiro” ou “falso” e justificarem a sua decisão. Após a unidade de aprendizagem, forneça um novo conjunto de artigos/publicações semelhantes para reavaliação, aplicando as competências de verificação aprendidas e explicando as suas escolhas em detalhe. Recomenda-se discutir alguns itens em plenário para modelar etapas de verificação eficazes e para observar e esclarecer equívocos recorrentes.

Calendário:

Duas sugestões de administração: antes e depois da Unidade de Aprendizagem, com acompanhamentos opcionais para monitorizar a retenção de competências.

Funções:

As crianças completam a tarefa e explicam as suas escolhas; os educadores conduzem o exercício e recolhem as respostas.

Contextos de aplicação

As atividades desta Unidade de Aprendizagem foram concebidas para serem flexíveis e adaptáveis a vários contextos e ambientes, dependendo das necessidades e dos recursos disponíveis. Veja como as atividades podem ser aplicadas em diferentes ambientes educativos e comunitários:

Em sala de aula

As atividades podem ser realizadas como uma unidade completa ou como sessões individuais integradas às aulas existentes de literacia mediática, estudos sociais ou tecnologia. Isso permite que as crianças desenvolvam progressivamente as suas competências de pensamento crítico e literacia digital.

Atividades específicas, como “Verificação da fonte - Verdadeiro ou falso?” e “Verificação de factos nas redes sociais”, podem ser utilizadas como workshops independentes para ajudar as crianças a praticar a avaliação de fontes e a verificação de factos de forma independente.

Workshops para pais e comunidade

Estas atividades podem ser adaptadas para workshops destinados a pais ou membros da comunidade em geral. As sessões podem centrar-se em exercícios práticos, como “Como a informação molda as nossas opiniões”, para ajudar os participantes a compreender o impacto dos meios de comunicação nas opiniões e na tomada de decisões.

Os pais, em particular, podem beneficiar de atividades como “Ecossistemas de informação”, que fornecem insights sobre onde os jovens encontram informação e como podem orientar os seus filhos a navegar por essas fontes de forma responsável.

Bibliotecas escolares ou comunitárias

As bibliotecas podem organizar sessões de literacia da informação utilizando estas atividades para apoiar a aprendizagem independente. Por exemplo, “À procura do especialista” pode ser adaptado para uma atividade de pesquisa orientada, na qual os participantes utilizam os recursos da biblioteca para avaliar a credibilidade da informação.

As bibliotecas também podem criar workshops contínuos e abertos, convidando membros da comunidade a praticar a verificação de factos com orientação, ajudando-os a manter-se informados num mundo digital.

Cada atividade foi concebida para funcionar como uma sessão independente, adaptável a participantes de várias idades e níveis de conhecimento. *A comparação de informações* ou *como a informação molda as nossas opiniões* pode ser adaptada para se adequar a diferentes públicos, desde pré-adolescentes a adultos, ajustando a complexidade dos exemplos e exercícios.

Ligações com outras UA

- **Onlife:** aplica a autenticidade e a autoridade à identidade digital, fontes online e dinâmica da plataforma.
- **Comunicação:** liga a autoexpressão autêntica ao diálogo e à argumentação respeitosos.

- **Modelos a seguir:** convida as crianças e jovens a examinar figuras de referência e autoridade, comparando valores e coerência.
- **O poder das perguntas:** reforça estratégias de questionamento para avaliar a credibilidade e apoiar o julgamento autêntico.

O QUE PRECISA DE SABER

Introdução às fontes de informação

Num mundo onde a informação é facilmente acessível, a capacidade de distinguir entre fontes fiáveis e não fiáveis é uma competência crucial. As fontes de informação podem ser numerosas: desde jornais, revistas e blogs a publicações nas redes sociais, sites governamentais e artigos científicos. No entanto, nem todas as fontes são iguais e a qualidade da informação que fornecem pode variar drasticamente. Compreender as características de uma fonte e avaliar a sua fiabilidade é o primeiro passo para um consumo consciente de informação.

Uma fonte pode ser definida como a origem da informação. Pode ser um autor, organização, instituição ou plataforma online específica. A fonte diz-nos quem criou a informação e ajuda-nos a avaliar o contexto em que foi produzida. As fontes podem ser primárias, secundárias ou terciárias:

- Fontes primárias: representam a forma mais direta de informação, como documentos originais, entrevistas, dados recolhidos através de experiências ou observações.
- Fontes secundárias: interpretam, analisam ou sintetizam fontes primárias. Alguns exemplos incluem artigos académicos que discutem pesquisas anteriores ou livros didáticos que explicam eventos históricos.
- Fontes terciárias: resumem informações de fontes primárias e secundárias, como enciclopédias.

O que torna uma fonte fiável?

Fiabilidade significa que uma fonte pode ser considerada digna de confiança. Para avaliar a fiabilidade de uma fonte, é necessário considerar vários fatores:

- Quem escreveu ou publicou a informação? Um autor ou organização com conhecimentos específicos ou experiência na área pode ser considerado uma autoridade. Por exemplo, um professor universitário que escreve sobre biologia tem mais autoridade do que um autor de um blog sem credenciais académicas sobre o mesmo tema.
- Os factos apresentados são apoiados por evidências, dados ou estudos verificáveis? As fontes confiáveis fornecem referências claras e acessíveis que podem ser verificadas por outras pessoas.
- A informação é apresentada de forma neutra ou parece distorcida por preconceitos pessoais ou interesses específicos? Uma fonte que mostra preconceitos evidentes ou é altamente partidária pode não ser fiável.
- As informações estão atualizadas? Em muitas áreas, como ciência e tecnologia, as informações podem ficar desatualizadas rapidamente. Fontes mais recentes costumam ser mais confiáveis, especialmente em setores em rápida evolução.

Autenticidade e autoridade das fontes

A autenticidade de uma fonte refere-se à sua originalidade e integridade. Uma fonte autêntica não é alterada nem manipulada, e as informações que fornece podem ser verificadas através de fontes primárias ou dados originais. A autenticidade é crucial ao reconhecer documentos históricos,

testemunhos diretos ou estudos científicos que não foram corrompidos ao longo do tempo ou pela distorção dos média.

A autoridade refere-se à reputação da fonte ou do autor que produz a informação. A autoridade estabelecida baseia-se em experiência de longo prazo, educação especializada ou uma reputação de contribuições de qualidade para o discurso público. Por exemplo, jornalistas de meios de comunicação reconhecidos como *o The New York Times* ou *o The Guardian* geralmente têm mais autoridade do que autores de blogs não afiliados.

Compreender como os média funcionam

Os média são os principais canais através dos quais recebemos informações. Compreender como os média funcionam é essencial para decifrar as mensagens que estes transmitem e reconhecer possíveis distorções ou manipulações. Os média podem ser divididos em três categorias principais:

- Meios de comunicação tradicionais - jornais, rádio e televisão. Estes meios de comunicação funcionam com um sistema de controlo, em que editores e jornalistas selecionam as notícias a publicar de acordo com critérios editoriais de relevância, fiabilidade e interesse público.
- Meios de comunicação digitais - incluem sites, blogs e redes sociais. Com a democratização da informação na Internet, qualquer pessoa pode tornar-se um produtor de conteúdo, tornando mais difícil para o público distinguir entre informação precisa e desinformação.
- Redes sociais - plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, onde a informação circula rapidamente e sem filtros. A viralidade muitas vezes tem precedência sobre a verificação, e conteúdos emocionais, polarizadores ou cativantes são mais propensos a serem partilhados.

A disseminação de desinformação e notícias falsas

A desinformação refere-se à disseminação de informações falsas ou enganosas, intencionais ou não. Nos últimos anos, o fenómeno das notícias falsas tornou-se cada vez mais relevante, particularmente com a proliferação de plataformas digitais e redes sociais. As notícias falsas podem assumir diferentes formas:

- Artigos deliberadamente falsos - criados para espalhar falsidades e enganar o público.
- Desinformação política - concebida para manipular a opinião pública sobre questões sensíveis ou influenciar eleições.
- Notícias exageradas ou sensacionalistas - distorcendo os factos para atrair cliques ou visualizações (clickbait).

As notícias falsas espalham-se facilmente devido à sua capacidade de provocar emoções fortes, como raiva, medo ou surpresa. Este fenómeno explora o chamado efeito câmara de eco (*eco chamber*), em que as pessoas tendem a partilhar informações que confirmam as suas crenças pré-existentes.

O papel do pensamento crítico na avaliação da informação

O pensamento crítico é a capacidade de analisar e avaliar informações de forma reflexiva e objetiva. Num mundo repleto de fontes diversas e, por vezes, contraditórias, o pensamento crítico permite avaliar a qualidade das informações e tomar decisões informadas. O processo de pensamento crítico baseia-se em:

- Perguntas como “Quem escreveu isto? Porquê? Que fontes sustentam esta afirmação?” ajudam a identificar potenciais preconceitos e omissões.
- Avaliação de evidências — as informações são credíveis se forem apoiadas por dados, estudos ou especialistas reconhecidos. Fontes que fornecem poucos detalhes ou informações vagas tendem a ser menos confiáveis.
- Reconhecimento de preconceitos - todos os produtores de conteúdo, incluindo jornalistas e académicos, têm algum grau de preconceito. Estar ciente dos preconceitos próprios e alheios ajuda a contextualizar e avaliar as informações de forma mais objetiva.

A importância da verificação de factos

A verificação de factos é o processo de verificar informações para determinar se são verdadeiras, falsas ou enganosas. As ferramentas de verificação de factos incluem:

- Verificação das fontes originais: pesquisar a fonte primária da qual a informação se origina.
- Utilização de plataformas de verificação de factos: existem inúmeros sites dedicados à verificação de factos, tais como Snopes, FactCheck.org e Politifact.
- Verificação cruzada com fontes fiáveis: consultar outras fontes reconhecidas e independentes que confirmem a informação.

A verificação de factos tornou-se um elemento fundamental da literacia mediática, especialmente no combate à disseminação de notícias falsas. As organizações de verificação de factos são essenciais para manter a esfera da informação pública precisa e transparente.

COMO FUNCIONA ESTA UNIDADE

Tópico 1: Fiabilidade das fontes

Na era digital, em que a informação é abundante e amplamente acessível, é crucial distinguir entre fontes fiáveis e não fiáveis. Compreender o conceito de fiabilidade das fontes ajuda os indivíduos a tomar decisões informadas, evitar a desinformação e contribuir positivamente para as comunidades online. Este tópico apresenta aos participantes os critérios fundamentais para avaliar as fontes, com foco na autenticidade, autoridade e precisão. Dota-os de ferramentas e técnicas para identificar informações fiáveis e reconhecer as características de fontes credíveis.

O que os participantes vão aprender?

- Definir a fiabilidade da fonte: compreender o que torna uma fonte confiável e o seu impacto na perceção pública.
- Avaliar a autenticidade e a autoridade: avaliar a credibilidade com base na origem da fonte, na experiência do autor e nas afiliações organizacionais.
- Identificar a precisão e a objetividade: reconhecer sinais de precisão factual e distinguir informações objetivas de conteúdo tendencioso.
- Considerar a atualidade: apreciar a importância das informações atuais, especialmente em áreas em evolução.
- Usar ferramentas de verificação: familiarizar-se com recursos e métodos de verificação de fatos para identificar sinais de alerta.

Resultados da aprendizagem

Conhecimento:

- Compreender a importância de fontes fiáveis.
- Reconhecer a diferença entre informações confiáveis e não confiáveis.
- Identificar ferramentas e métodos para verificação de factos.

Competências e habilidades:

- Capacidade de avaliar criticamente a fiabilidade de diferentes fontes.
- Capacidade de aplicar técnicas de verificação de factos em cenários do mundo real, especialmente nas redes sociais e nos meios de comunicação digitais.

Configuração do espaço

Idealmente, o espaço deve permitir exercícios práticos em pares e pequenos grupos sem interferências. Idealmente, os participantes devem sentar-se em círculo ou semicírculo para discussões, a fim de incentivar a interação e a troca de ideias.

Métodos e técnicas pedagógicas utilizados

- Pré-compreensão e explicação
- Trabalho em pares e discussão em grupo

- Dramatização (debate)
- Discussão em grupo

Ferramentas

- Computadores ou tablets com acesso à Internet
- Quadro negro ou *flipchart*
- Apresentação em PPT (opcional)
- Cenários problemáticos para exercícios de verificação
- Acesso a ferramentas de verificação de factos (por exemplo, Snopes, FactCheck.org)

Visão geral das atividades

Atividade 1.a.1 – Encontrar o especialista

As crianças praticam a identificação de especialistas credíveis em várias áreas. Através de discussões e trabalhos em grupo, elas refletem sobre o que torna alguém uma fonte confiável e aprendem a reconhecer a especialização em comparação com a opinião ou a promoção pessoal online.

Atividade 1.a.2 – Verificação da fonte – Verdadeiro ou falso?

As crianças exploram como verificar a credibilidade das fontes de informação. Ao avaliar diferentes exemplos de conteúdo online, aprendem estratégias básicas para verificar a autenticidade, cruzar factos e distinguir informações confiáveis de desinformação.

Atividade 1.a.3 – Debate

Através de um debate estruturado, as crianças e jovens argumentam a favor ou contra a fiabilidade de diferentes fontes de informação. A atividade reforça o pensamento crítico, a oratória e o raciocínio baseado em evidências, ajudando os participantes a compreender a importância da avaliação das fontes na formação de opiniões.

Atividade 1.a.4 – Verificação de factos nas redes sociais

As crianças e jovens analisam publicações reais ou simuladas nas redes sociais para praticar habilidades de verificação rápida de factos. Aprendem a avaliar a credibilidade das informações partilhadas nas plataformas sociais e tornam-se consumidoras mais críticas de conteúdo viral.

Instruções detalhadas passo a passo para as atividades são fornecidas no Plano de Atividades em Anexo.

Tópico 2: Pensamento crítico e literacia da informação

O objetivo das atividades propostas na fase 1.a é principalmente melhorar as competências de pensamento crítico e literacia da informação dos participantes, com foco na capacidade de avaliar a credibilidade da informação e reconhecer a desinformação. Estas atividades visam construir conhecimentos fundamentais sobre a estrutura da informação e as diferenças entre fontes fiáveis e

não fiáveis, ao mesmo tempo que desenvolvem competências práticas na análise e verificação de notícias.

O pensamento crítico, neste contexto, envolve avaliar a validade da informação, reconhecer preconceitos e compreender como a desinformação pode influenciar as opiniões. As atividades propostas foram concebidas para desenvolver competências de comparação de informações (Atividade 2.b.1), avaliação de estruturas noticiosas (Atividade 2.b.2) e verificação de factos (Atividade 2.b.3).

O que os participantes vão aprender?

- Diferença entre fontes de informação fiáveis e não fiáveis.
- A anatomia de uma notícia: título, *lead*, corpo, citações, fontes, conclusão.
- Sinais de alerta comuns em notícias falsas (títulos sensacionalistas, falta de fontes credíveis, etc.).
- Métodos e ferramentas de verificação de factos.
- O papel do pensamento crítico na identificação de desinformação e notícias falsas.

Resultados da aprendizagem

- Conhecimento:
 - Compreender como uma notícia é estruturada e o que a torna credível.
 - Identificar técnicas comuns utilizadas para criar e divulgar notícias falsas.
- Competências e habilidades:
 - Capacidade de avaliar criticamente a credibilidade das notícias.
 - Capacidade de reconhecer sinais de alerta em notícias falsas.
 - Capacidade de usar ferramentas e métodos de verificação de factos para verificar informações.

Configuração do espaço

Idealmente, deve haver espaço suficiente para os participantes trabalharem em pares ou pequenos grupos sem interferências, especialmente durante os exercícios práticos. Para as secções de discussão e reflexão, os participantes devem sentar-se em círculo ou semicírculo para incentivar a interação aberta e a partilha de experiências e ideias.

Métodos e técnicas pedagógicas

Os métodos utilizados nesta fase vão incluir:

- Introdução à estrutura de um artigo noticioso e aos sinais de desinformação.
- Trabalho em pares e discussões em pequenos grupos - Os participantes irão trabalhar em pares ou pequenos grupos para analisar artigos e comparar informações.
- Dramatização - Uma atividade envolverá dramatização, na qual os participantes irão assumir os papéis de criadores de notícias falsas e verificadores de factos, participando num debate.
- Discussões em grupo - Os participantes irão partilhar as suas conclusões e ideias com todo o grupo.

Ferramentas

- Quadro negro ou *flipchart*: Para apresentar os conceitos-chave, tais como a anatomia de uma notícia e os sinais de alerta para notícias falsas.
- Apresentação em PPT com instruções: opcional, para descrever as atividades e fornecer pontos-chave para discussão.
- Folha de trabalho para verificação de factos: Uma folha de trabalho pré-elaborada para comparar informações de várias fontes (Atividade 2.b.1).
- Lista de verificação para análise de artigos de notícias: Uma lista de verificação para os participantes avaliarem a credibilidade dos artigos (Atividade 2.b.2).
- Cenários problemáticos para a atividade de dramatização (Anexo 1): Para a atividade de dramatização entre o verificador de factos e o criador de notícias falsas (Atividade 2.b.3), em que os participantes criam ou desmascaram notícias.

Visão geral das atividades

Atividade 2.a.1 – Compreender diferentes tipos de informação

As crianças e jovens aprendem a distinguir entre diferentes tipos de informação, tais como notícias, opiniões, entretenimento, publicidade e propaganda. Ao analisar exemplos, elas refletem sobre como o objetivo e a apresentação da informação afetam a sua credibilidade.

Atividade 2.a.2 – Ecossistemas de informação: onde encontramos informação

Os participantes exploram as diferentes fontes e canais através dos quais a informação se espalha atualmente. Mapeiam o ecossistema de informação moderno, discutindo o papel das redes sociais, dos meios de comunicação tradicionais, dos influenciadores e das redes de pares na formação da informação que recebemos.

Atividade 2.a.3 – Como a informação molda as nossas opiniões

Através de discussões em grupo e reflexão pessoal, as crianças e jovens exploram como a informação que consomem influencia as suas opiniões, emoções e decisões. A atividade promove a consciência mediática e a análise crítica da informação recebida diariamente.

Atividade 2.b.1 – Comparação de informações: aprofundando

Os participantes comparam diferentes versões da mesma notícia ou evento. Ao examinar as diferenças na linguagem, enquadramento e ênfase, desenvolvem habilidades de leitura crítica e aprendem a identificar preconceitos, tendências ou manipulações na apresentação das informações.

Atividade 2.b.2 – A anatomia de uma notícia: verdadeira ou falsa?

As crianças e jovens analisam a estrutura típica de uma notícia e aprendem a reconhecer sinais de fiabilidade ou manipulação. Através de trabalhos práticos, identificam elementos-chave, tais como títulos, fontes, tom e evidências, construindo uma literacia noticiosa mais sustentada.

Atividade 2.b.3 – Encenação: o verificador de factos vs. o criador de notícias falsas

Num jogo dinâmico de dramatização, os participantes assumem os papéis de verificadores de factos e criadores de notícias falsas. Ao tentarem criar conteúdos falsos convincentes e identificá-los, aprofundam a sua compreensão das técnicas de desinformação e reforçam as suas competências de verificação.

Instruções detalhadas passo a passo para as atividades são fornecidas no Plano de Atividades no Anexo.

PLANOS DE ATIVIDADES E FICHAS DE TRABALHO

Atividade 1.a.1 – ENCONTRAR O ESPECIALISTA

Objetivo

- Apresentar aos participantes os conceitos de autenticidade, autoridade e fontes fiáveis.
- Ajudar os participantes a praticar a identificação de fontes de informação adequadas para perguntas específicas ou tópicos de notícias.
- Promover o pensamento crítico na avaliação da fiabilidade e autoridade das fontes de informação.

Preparação

- Disponha as cadeiras em semicírculo para discussões em grupo e apresentações.
- Crie áreas separadas para atividades em pequenos grupos.
- Um quadro branco ou *flipchart* para resumir os conceitos-chave e as conclusões do grupo.
- Imprima e recorte as perguntas (coluna A) e as fontes (coluna B) da ficha de trabalho.
- Marcadores ou canetas para atividades em grupo.
- Familiarize-se com os principais pontos de discussão sobre a autenticidade e autoridade das fontes.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique o objetivo da atividade: aprender a avaliar fontes de informação e combinar fontes apropriadas com tipos específicos de perguntas ou notícias.
- Defina os termos-chave:
 - **Autenticidade:** a informação é original e não foi alterada.
 - **Autoridade:** A fonte ou o autor tem experiência ou credenciais reconhecidas.

- **Fontes fiáveis:** Fornecem informações precisas, imparciais e bem fundamentadas.
 - Pergunte aos alunos:
 - “Como é que decidem se uma fonte é fiável?”
 - “O que torna um especialista fiável?”
-

2. Atividade em grupo: Encontrar o especialista (15 minutos)

1. Divida os participantes em pequenos grupos de 3 a 5 pessoas.
 2. Forneça a cada grupo um conjunto de perguntas e fontes. Misture-as antes de distribuir aos alunos.
 3. Peça aos alunos para associarem cada pergunta à fonte mais adequada e explicarem o seu raciocínio.
 4. Incentive os participantes a discutir por que escolheram fontes específicas para cada pergunta.
 5. Sugira que considerem fatores como autoridade, autenticidade e parcialidade.
-

3. Apresentação em grupo (10 minutos)

- Cada grupo apresenta as fontes que associou, explicando o seu raciocínio.
 - Destaque quaisquer diferenças nas opiniões dos grupos e facilite uma breve discussão.
 - providencie feedback sobre as escolhas dos grupos, enfatizando as melhores práticas para identificar fontes confiáveis.
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

Resuma os principais pontos:

- Fontes confiáveis têm autoridade, autenticidade e fornecem informações precisas e bem fundamentadas.
- Combinar as perguntas com as fontes certas ajuda a garantir respostas credíveis.
- O pensamento crítico é essencial para avaliar a fiabilidade das informações.

2. Reflexão pessoal

Peça aos alunos que reflitam individualmente sobre estas questões

- Como costumo decidir se uma fonte é fiável?
- O que posso fazer para melhorar a minha capacidade de identificar fontes confiáveis?

3. Partilha em grupo

Convide alguns participantes a partilharem as suas ideias sobre:

- Uma fonte em que confiam e porquê.
- Como esta atividade pode mudar a forma como eles avaliam as informações no futuro.

4. Reforce a mensagem

Termine com uma declaração inspiradora (num projetor ou quadro):

“Informações confiáveis geram confiança e capacitam-nos para tomar melhores decisões. Procura identificar e confiar em fontes fidedignas, para que possas contribuir para um mundo mais informado e autêntico.”

Próximos passos opcionais

Entrevistas com especialistas em casa

Incentive os alunos a entrevistar um familiar ou amigo que tenha experiência num tópico à sua escolha. Devem fazer perguntas sobre como essa pessoa adquiriu o seu conhecimento e como verifica as informações na sua área.

Unidade de aprendizagem: AUTENTICIDADE

Atividade 1a1: Encontrar o especialista

Ficha de trabalho (para imprimir e recortar)

Onde procurarias uma resposta para as seguintes perguntas?

Questões	Fontes
Quem ganhou o último Prémio Nobel da Paz?	Site oficial do Prémio Nobel ou veículos de comunicação de renome, como a BBC ou o The Guardian.
Beber café todos os dias faz bem à saúde?	Revistas médicas, sites de organizações de saúde como a OMS.
Qual é a taxa de desemprego atual no nosso país?	Estatísticas laborais do governo ou think tanks económicos conceituados.
Como as plantas absorvem dióxido de carbono?	Livros didáticos de biologia, revistas científicas ou plataformas educacionais como a Khan Academy.
Quais são as causas do aquecimento global?	Relatórios de organizações ambientais ou site da NASA sobre alterações climáticas.
Quais alimentos são melhores para fortalecer o sistema imunológico?	Recomendações de nutricionistas ou sites de saúde conceituados, como o Harvard Health.
Quem foi a primeira pessoa a pisar na Lua e quando isso aconteceu?	Site oficial da NASA, enciclopédias ou arquivos históricos.
Quais são os sintomas da gripe e em que ela difere de um resfriado?	Instituto Nacional de Saúde, OMS, ou artigos médicos confiáveis.
Como está a inteligência artificial a ser utilizada na educação atualmente?	Artigos de investigação sobre tecnologia educacional, estudos académicos ou sites de tecnologia confiáveis, como a EdTech Magazine.
Quais são os princípios fundamentais da democracia?	Livros didáticos de ciências políticas, sites educacionais do governo ou enciclopédias como a Britannica.

Atividade 1.a.2 – VERIFICAÇÃO DA FONTE: VERDADEIRO OU FALSO?

Objetivo

- Ensinar aos alunos a importância de verificar a fiabilidade e a autoridade das fontes de informação.
- Desenvolver o pensamento crítico e as competências de verificação de factos dos alunos, distinguindo entre fontes fiáveis e menos fiáveis.
- Sensibilizar sobre como a desinformação pode induzir em erro e afetar a tomada de decisões.

Preparação

- Organize as mesas para trabalhos em pequenos grupos, garantindo espaço suficiente para a colaboração.
- Crie uma área central para apresentações e discussões.
- Um conjunto de afirmações preparadas (mistura de verdadeiras e falsas) sobre vários tópicos (ciência, história, atualidade, etc.).
- Acesso a dispositivos (computadores, tablets ou smartphones) com acesso à Internet para verificação de factos online.
- Uma ficha de trabalho para verificação de factos para registar as conclusões (opcional).
- Pré-selecione e verifique um conjunto de afirmações verdadeiras e falsas. Certifique-se de que as fontes de informação corretas são fiáveis.
- Prepare uma lista de ferramentas online e sites sugeridos para a verificação de factos (por exemplo, Snopes, FactCheck.org, Politifact – isto pode variar entre os países da UE – escolha os mais adequados).

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique que a desinformação e as fontes não fiáveis podem levar a crenças falsas e decisões erradas.
- Destaque a importância de verificar os factos e cruzar as informações antes de confiar nelas ou partilhá-las.
- Dê uma breve explicação sobre verificação: verificar se as informações são precisas, fiáveis e apoiadas por evidências.
- Pergunte aos alunos:
 - “Alguma vez acreditaram em algo que mais tarde descobriram não ser verdade? Como é que isso aconteceu?”
 - “Que ferramentas ou estratégias já usam para verificar se algo é verdadeiro?”

2. Exercício prático – verificação de factos (20 minutos)

Passo 1: Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 alunos cada).

Passo 2: Forneça a cada grupo um conjunto de 5 afirmações preparadas. Consulte a Ficha de Trabalho 1.

Passo 3: Os grupos utilizam dispositivos para verificar cada afirmação. Eles devem:

- Pesquisar a fonte original da informação.
- Verificar várias fontes para confirmar a exatidão.
- Avaliar a fiabilidade das fontes (é credível? Cita provas?).
- Registrar as conclusões na Folha de Trabalho 2:
 - **Afirmação**
 - **Verdadeiro ou falso?**
 - **Fonte(s) utilizada(s)**
 - **Por que esta fonte é fiável (ou não).**

3. Análise em grupo (10 minutos)

Cada grupo apresenta as fontes que encontrou, explicando o seu raciocínio.

- Cada grupo apresenta a sua análise de 1-2 afirmações, explicando:
 - Se a afirmação era verdadeira ou falsa.
 - Que fontes utilizaram e por que motivo as consideraram fiáveis ou não fiáveis.
- Dê feedback sobre as conclusões do grupo, enfatizando:
 - A importância da verificação cruzada.

- Como identificar sinais de alerta em fontes não confiáveis (por exemplo, falta de citações, sensacionalismo).
-

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

Resuma os principais pontos:

- A verificação de factos é essencial para identificar informações verdadeiras e falsas.
- Fontes confiáveis são autorizadas, autênticas e fornecem evidências para as suas afirmações.
- A verificação cruzada de várias fontes garante a precisão e gera confiança nas informações.

2. Reflexão pessoal

Peça aos alunos que reflitam sobre estas questões:

- Como posso decidir se uma informação é precisa ou não?
- O que farei de diferente ao consumir informações no futuro?

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar as suas ideias sobre:

- Um facto surpreendente que aprenderam durante a atividade.
- Como este exercício mudou a sua abordagem para verificar informações.

4. Reforce a lição aprendida

Termine com uma declaração inspiradora (num projetor ou quadro):

“Antes de confiar ou partilhar informações, reserva um momento para verificá-las. A verificação de factos é uma ferramenta poderosa para te protegeres e aos outros contra informações erradas.”

Próximos passos opcionais

Desafio de verificação de factos em família

- Incentive os alunos a repetirem esta atividade em casa com os pais.
- Escolha 3 a 5 afirmações (da atividade ou crie as suas próprias).
- Trabalhe com os pais para verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas, utilizando fontes confiáveis.

Unidade de aprendizagem: Autenticidade
Atividade 1.a.2: Verificação da fonte
Ficha de trabalho 1 (para imprimir e recortar)

Corte a folha - 1 secção para 1 grupo de alunos

Grupo 1

1. A Grande Muralha da China é visível do espaço.
2. A água ferve a 100 °C ao nível do mar.
3. O coração de uma baleia azul tem o tamanho de um carro pequeno.
4. Os seres humanos têm mais ossos ao nascer do que quando adultos.
5. Os relâmpagos nunca caem duas vezes no mesmo lugar.

Grupo 2

1. A floresta amazónica produz 20% do oxigénio do mundo.
2. As bananas são bagas, mas os morangos não.
3. Napoleão Bonaparte era extremamente baixo, medindo apenas 150 cm.
4. Os diamantes são formados a partir do carvão.
5. Vénus é o planeta mais quente do nosso sistema solar.

Grupo 3

1. Os cães só conseguem ver a preto e branco.
2. O mel nunca se estraga e pode durar milhares de anos.
3. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra.
4. Os seres humanos partilham 98% do seu ADN com os chimpanzés.
5. Os ursos polares usam a neve como protetor solar.

Grupo 4

1. O cérebro humano usa 100% da sua capacidade o tempo todo.
2. Os tomates já foram considerados venenosos na Europa.
3. Os pinguins podem voar por curtas distâncias.
4. A Torre Eiffel pode ficar mais alta no verão.
5. Os tubarões precisam nadar constantemente para se manterem vivos.

Grupo 5

1. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo.
2. Os amendoins não são frutos secos; são leguminosas.
3. Os peixes dourados têm apenas três segundos de memória.
4. A Lua está a afastar-se lentamente da Terra.
5. Um dia em Vénus é mais curto do que um ano em Vénus.

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Unidade de aprendizagem: Autenticidade

Atividade 1.a.2: Verificação da fonte

Respostas corretas - para o facilitador da atividade

Grupo 1

1. A Grande Muralha da China é visível do espaço. (Falso)
2. A água ferve a 100 °C ao nível do mar. (Verdadeiro)
3. O coração de uma baleia azul tem o tamanho de um carro pequeno. (Verdadeiro)
4. Os seres humanos têm mais ossos ao nascer do que quando adultos. (Verdadeiro)
5. Os relâmpagos nunca caem duas vezes no mesmo lugar. (Falso)

Grupo 2

1. A floresta amazônica produz 20% do oxigênio do mundo. (Falso – na realidade, cerca de 9-16%)
2. As bananas são bagas, mas os morangos não. (Verdadeiro)
3. Napoleão Bonaparte era extremamente baixo, medindo apenas 150 cm. (Falso – ele media cerca de 170 cm, o que era normal para a época)
4. Os diamantes são formados a partir do carvão. (Falso – eles são formados a partir do carbono sob alta pressão, mas não do carvão)
5. Vénus é o planeta mais quente do nosso sistema solar. (Verdadeiro)

Grupo 3

1. Os cães só conseguem ver em preto e branco. (Falso – eles veem cores limitadas, como azul e amarelo)
2. O mel nunca estraga e pode durar milhares de anos. (Verdadeiro)
3. Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra. (Verdadeiro)
4. Os seres humanos partilham 98% do seu ADN com os chimpanzés. (Verdadeiro)
5. Os ursos polares usam a neve como protetor solar. (Falso)

Grupo 4

1. O cérebro humano usa 100% da sua capacidade o tempo todo. (Falso – apenas regiões específicas estão ativas em um determinado momento)
2. Os tomates já foram considerados venenosos na Europa. (Verdadeiro)
3. Os pinguins podem voar por curtas distâncias. (Falso)
4. A Torre Eiffel pode ficar mais alta no verão. (Verdadeiro – o metal se expande com o calor)
5. Os tubarões precisam nadar constantemente para se manterem vivos. (Falso – alguns podem descansar no fundo do oceano e respirar)

Grupo 5

1. O Monte Everest é a montanha mais alta do mundo. (Verdadeiro – medido acima do nível do mar)
2. Amendoins não são nozes; são leguminosas. (Verdadeiro)
3. Peixes dourados têm memória de apenas três segundos. (Falso – eles podem se lembrar por meses)
4. A Lua está a afastar-se lentamente da Terra. (Verdadeiro – cerca de 3,8 cm por ano)
5. Um dia em Vénus é mais curto do que um ano em Vénus. (Falso – um dia é mais longo devido à rotação lenta)

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Unidade de aprendizagem: Autenticidade
Atividade 1.a.2: Verificação da fonte
Folha de exercícios 2 (para impressão)

Preencha cada afirmação:

Afirmação 1
Verdadeiro ou falso?
Fonte(s) usada(s):
Porque esta fonte é credível (ou não)

Afirmação 2
Verdadeiro ou falso?
Fonte(s) usada(s):
Porque esta fonte é credível (ou não)

Afirmação 3
Verdadeiro ou falso?
Fonte(s) usada(s):
Porque esta fonte é credível (ou não)

Afirmação 4
Verdadeiro ou falso?
Fonte(s) usada(s):
Porque esta fonte é credível (ou não)

Afirmação 5
Verdadeiro ou falso?
Fonte(s) usada(s):
Porque esta fonte é credível (ou não)

This material has been developed within the Erasmus+ project
ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents
through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Atividade 1.a.3 – DEBATE

Objetivo

- Incentivar o pensamento crítico sobre a fiabilidade, autenticidade e autoridade das fontes das informações que consumimos.
- Desenvolver as competências de argumentação e discussão dos alunos.
- Explorar diferentes perspetivas sobre a confiança nas fontes de informação e o equilíbrio entre a confiança na autoridade e a avaliação crítica.

Preparação

- Organize as cadeiras em dois grupos frente a frente, como num debate.
- Providencie um espaço central para o moderador (formador) orientar a discussão.
- Prepare cartões ou slides com tópicos de discussão para o debate.
- Um quadro branco ou *flipchart* para listar os principais argumentos apresentados durante o debate.
- Opcional: um cronómetro para controlar o tempo de intervenção.
- Prepare a moção do debate: *“Devemos confiar plenamente nas informações provenientes de fontes confiáveis, como agências de notícias e sites governamentais”*.
- Divida os alunos em duas equipas:
 - **Equipa A:** defende a confiança em fontes confiáveis.
 - **Equipa B:** defende a cautela e a avaliação crítica, mesmo para fontes bem estabelecidas.
- Prepare 2-3 exemplos para ajudar os alunos a compreender o contexto do debate (por exemplo, erros dos média, notícias falsas de fontes não confiáveis):

Conteúdo eleitoral enganoso no TikTok:

Exemplo: Na véspera das eleições recentes, os utilizadores do TikTok em áreas eleitorais importantes viram vídeos gerados por IA mostrando líderes políticos a fazer declarações que nunca fizeram.

Esses vídeos enganosos espalharam informações falsas sobre as posições e políticas dos partidos. ([BBC](#))

Objetivo: Demonstrar como a desinformação se pode espalhar facilmente em plataformas populares como o TikTok, que são amplamente utilizadas pelo público mais jovem.

Afirmações falsas após eventos trágicos:

Exemplo: Após o trágico esfaqueamento de um menino de 11 anos chamado Mateo em Mocejón, Espanha, rumores falsos espalharam-se nas redes sociais alegando que o suspeito era de origem norte-africana ou um menor desacompanhado. Essas alegações foram desmentidas pelas autoridades, mas não antes de causar grande indignação pública. ([theguardian.com](#))

Objetivo: Destacar como a desinformação pode surgir rapidamente após eventos trágicos, levando a raiva e preconceito injustificados.

Publicação enganosa nas redes sociais: avistamentos falsos de animais

Exemplo: Em 2019, um tweet viral alegou que uma foto de um “lobo gigante avistado na Eslováquia” mostrava uma nova espécie perigosa na Europa. A imagem acabou por ser fortemente editada.

([Instagram](#))

Objetivo: Ilustrar como as publicações nas redes sociais, mesmo com fotos, podem ser enganosas e porque é essencial verificar a fonte ou usar pesquisas reversas de imagens.

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique o objetivo do debate: examinar criticamente a fiabilidade das fontes, o papel da autenticidade e da autoridade e a importância do pensamento crítico.
- Apresente a moção do debate: *“Devemos confiar plenamente nas informações de fontes confiáveis, como agências de notícias e sites governamentais”.*
- Divida os alunos em **Equipa A** (a favor) e **Equipa B** (contra). Certifique-se de que as equipas tenham aproximadamente o mesmo número de membros.
- Se os alunos estiverem inseguros quanto à sua posição, lembre-os de que estão a debater a moção, não necessariamente as suas opiniões pessoais.
- Dê a cada equipa 5 minutos para debater argumentos, exemplos e evidências para apoiar a sua posição. Podem usar exemplos de atividades anteriores ou experiências pessoais.

2. Conduza o debate (25 minutos)

Declarações iniciais (5 minutos)

- Cada equipa apresenta o seu argumento inicial:
 - Equipa A (a favor): enfatiza o valor da autoridade, da experiência e da confiança em fontes confiáveis.
 - Equipa B (contra): destaca os riscos da desinformação, do preconceito e a importância de questionar mesmo fontes confiáveis.

Debate aberto (15 minutos):

- As equipas alternam a apresentação de argumentos e contra-argumentos.
- Incentive os alunos a usar exemplos, casos da vida real e raciocínio lógico para apoiar os seus argumentos.
- Permita que as equipas façam perguntas ou contestem o lado oposto.
- Atue como moderador para garantir turnos justos, discussão respeitosa e adesão à moção.

Declarações finais (5 minutos):

- Cada equipa resume os seus principais argumentos, abordando os pontos levantados durante o debate.

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

Resuma as principais conclusões:

- Fontes confiáveis geralmente são seguras, mas ainda assim podem conter erros, preconceitos ou informações desatualizadas.
- O pensamento crítico e o questionamento garantem que abordemos as informações de forma ponderada e responsável.
- Um ceticismo saudável ajuda-nos a evitar sermos enganados por informações erradas, mesmo que provenham de fontes conhecidas.

2. Reflexão pessoal

Peça aos alunos que reflitam sobre estas questões:

- O que aprendi no debate que me surpreendeu?
- Como posso aplicar o pensamento crítico às informações que consumo diariamente?
- Se for adequado, apresente os sites locais de verificação de factos. (Na República Checa: [Demagog](#), [Hoax.cz](#), [Na pravou míru](#).)

3. Partilha em grupo

Convide os alunos a partilharem:

- Um exemplo de quando confiaram numa fonte que se revelou não confiável.
- Como esta atividade mudou a sua abordagem à avaliação de informações.

4. Reforce a mensagem

Termine a atividade com uma declaração inspiradora (exiba-a num projetor ou quadro branco, se possível):

“Embora fontes confiáveis nos possam orientar com conhecimento e autoridade, o pensamento crítico garante que permaneçamos vigilantes e informados. Lembra-te sempre: confia, mas verifica — porque questionar leva à compreensão e a um conhecimento mais profundo.”

Próximos passos opcionais

Incentive os alunos a:

- Escolherem uma notícia ou publicação online em casa, analisá-la com a família ou amigos e discutir se a fonte é confiável.
- Partilhar as suas conclusões na próxima sessão.

Tópicos de discussão

1. "O papel da autoridade na confiança na informação"
 - o Devemos confiar sempre em especialistas e instituições, como sites governamentais ou grandes veículos de comunicação?
 - o Que riscos acarreta a confiança excessiva na autoridade?
2. "Desinformação nas redes sociais"
 - o Por que razão as redes sociais são uma fonte tão comum de informação falsa?
 - o Como podem os utilizadores identificar conteúdos enganosos ou notícias falsas?
3. "Preconceito nos meios de comunicação e na reportagem"
 - o Como é que o preconceito pessoal ou institucional pode afetar a fiabilidade da informação?
 - o Devemos confiar numa fonte que tem um historial de preconceito, mas que é factualmente correta?
4. "O papel do pensamento crítico"
 - o Como é que o pensamento crítico nos ajuda a lidar com informações contraditórias?
 - o Questionar tudo pode tornar-nos demasiado cétricos para confiar em qualquer coisa?
5. "Equilibrar velocidade e precisão"
 - o É mais importante obter informações rapidamente ou garantir que elas sejam precisas?
 - o Como é que fontes confiáveis podem equilibrar velocidade e confiabilidade?
6. "Casos reais de desinformação"
 - o Que lições podemos aprender com casos em que a desinformação causou danos?
 - o Como uma melhor verificação dos factos poderia ter evitado essas situações?
7. "A importância da verificação cruzada"
 - o Como a verificação cruzada de várias fontes melhora a nossa compreensão de uma questão?
 - o Quais são os desafios da verificação cruzada na era da informação rápida?

This material has been developed within the Erasmus+ project ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Atividade 1.a.4 - VERIFICAÇÃO DE FACTOS NAS REDES SOCIAIS

Objetivo

- Familiarizar os alunos com técnicas de verificação de factos no contexto das redes sociais.
- Desenvolver a capacidade dos alunos de verificar a exatidão das informações e reconhecer informações erradas.
- Sensibilizar para a forma como a desinformação se propaga nas redes sociais e para os seus potenciais impactos.

Preparação

Configuração do espaço

- Organize os lugares para que os alunos possam trabalhar em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Instale um ecrã ou quadro branco para demonstrações e discussões.

Materiais

- Acesso a dispositivos com internet (computadores, tablets ou smartphones) para verificação de factos.
- Capturas de ecrã ou exemplos de publicações nas redes sociais (algumas verdadeiras, outras falsas) para análise.
- Lista de ferramentas de verificação de factos (por exemplo, em inglês: [Snopes](#), [FactCheck.org](#) ou [ferramenta de pesquisa reversa de imagens do Google](#)). Encontre ferramentas de verificação de factos locais para o seu contexto e idioma.
- Uma ficha de trabalho para os grupos registarem as suas conclusões.

Preparação do professor/facilitador

- Prepare com antecedência várias publicações nas redes sociais (texto, imagens ou vídeos) que sejam reais ou enganosas. Exemplos:

1. Afirmações não verificadas

Exemplo: “O leite com chocolate vem de vacas castanhas”

Descrição: Um mito amplamente divulgado sugere que o leite com chocolate vem diretamente de vacas castanhas.

Objetivo: Demonstrar como alegações não verificadas podem se espalhar facilmente e ser acreditadas sem questionamentos.

[Link para o artigo explicativo na CNN.](#) (fonte confiável)

2. Manchetes sensacionalistas

Exemplo: *“Tubarão encontrado no rio Tamisa!”*

Descrição: Uma manchete que exagera a presença de um tubarão no Tamisa, quando, na realidade, era uma espécie pequena e inofensiva.

Objetivo: Destaca como as manchetes podem ser sensacionalistas para atrair leitores, mesmo que a história real seja menos dramática.

[Link para o vídeo sensacionalista no YouTube.](#)

[Link para o artigo online em inglês que desmascara a notícia.](#)

3. Conteúdo clickbait

Exemplo: *“O rei Carlos não é o seu verdadeiro pai: o príncipe Harry fala sobre o rumor!”*

Descrição: Uma manchete criada para despertar a curiosidade sem fornecer informações específicas.

Objetivo: Mostra como o *clickbait* usa títulos vagos, mas intrigantes, para atrair os leitores a clicar, muitas vezes levando a um conteúdo decepcionante.

[Link para o artigo online em inglês.](#)

[Vídeo “Debunking” no Facebook em inglês.](#)

[Exemplos de clickbait.](#)

4. Publicações fiáveis e com fontes confiáveis

Exemplo: *“Hubble traça a história oculta da galáxia de Andrómeda”*

Descrição: Uma publicação da Agência Espacial Europeia que detalha o maior fotomosaico da galáxia de Andrómeda.

Objetivo: O artigo destaca as descobertas inovadoras e as imagens detalhadas da galáxia de Andrómeda, possibilitadas pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA/ESA.

[Vídeo viral no Facebook.](#)

- Verifique a precisão de cada publicação e prepare notas sobre a fonte verdadeira ou evidências que desmintam a informação.
-

Instruções passo a passo

1. Introdução (5 minutos)

- Explique a crescente importância da verificação de factos nas redes sociais devido à velocidade com que as informações se espalham.
 - Destaque os riscos da desinformação, como o seu potencial para influenciar decisões ou provocar reações emocionais.
 - Defina os termos-chave:
 - **Desinformação (*Misinformation*)**: informação falsa ou enganosa partilhada involuntariamente.
 - **Desinformação**: informação falsa divulgada deliberadamente para enganar.
 - **Verificação de factos**: o processo de verificar a veracidade das informações.
 - Pergunte aos alunos:
 - “Alguma vez viram uma publicação nas redes sociais que mais tarde descobriram não ser verdadeira?”
 - “O que costumam fazer quando não têm a certeza se uma publicação é verdadeira ou falsa?”
 - Mostre aos alunos os exemplos preparados e ajude-os a entender o que devem procurar ao verificar os factos.
-

2. Exercício prático (20 minutos)

Passo 1: Formar grupos

- Divida os alunos em quatro pequenos grupos.

Passo 2: Distribuir publicações nas redes sociais

- Dê a cada grupo uma publicação nas redes sociais para analisar. Consulte a Ficha de Trabalho 1:
 - [Conversa entre Neil deGrasse Tyson e Paul Mercurio sobre alienígenas.](#)
 - [Uma publicação com imagens geradas por IA de Elon Musk.](#)
 - [Publicação no Instagram com espécies existentes de sapos.](#)
 - [Uma publicação sobre o gato polidáctilo que parece ser falsa, mas não é.](#)

Etapa 3: Verificar os factos das publicações

- Os grupos trabalham em conjunto para:
 - Discutir se a publicação parece confiável. Procurar sinais de alerta, como linguagem sensacionalista, falta de citações ou apelo emocional.
 - Verificar o perfil ou site associado à publicação. É credível? Tem um histórico de reportagens confiáveis?
 - Usar ferramentas de verificação de fatos ou motores de pesquisa para confirmar ou desmentir as alegações.
 - Se a publicação contiver uma imagem, use ferramentas como a Pesquisa reversa de imagens do Google para encontrar o seu contexto original.

Etapa 4: Registrar as conclusões

- Os grupos completam a Ficha de Trabalho 2:
 - Conteúdo da publicação (resumido).
 - As suas conclusões (verdadeiras ou falsas).
 - Fontes utilizadas para verificar a publicação.
 - Razões para as suas conclusões.

3. Revisão em grupo (10 minutos)

- Cada grupo apresenta uma publicação analisada à turma, explicando:
 - A sua conclusão (verdadeira ou falsa).
 - As evidências que encontraram e as ferramentas que utilizaram.
 - Por que confiam ou desconfiam da fonte.
- Dê feedback sobre as conclusões dos grupos e destaque estratégias eficazes de verificação de factos.

Conclusão da atividade (10 minutos)

1. Recapitulação das principais aprendizagens

Resuma os principais pontos:

- A desinformação espalha-se facilmente nas redes sociais, mas muitas vezes pode ser identificada com ferramentas e técnicas adequadas.
- Fontes confiáveis citam evidências, evitam o sensacionalismo e são transparentes sobre as suas informações.

- As ferramentas de verificação de factos, como pesquisas reversas de imagens e sites de verificação de factos, são essenciais para verificar o conteúdo.

2. Reflexão pessoal

Peça aos alunos que reflitam sobre estas questões:

- Quais são os sinais de alerta mais comuns de desinformação nas redes sociais?
- Como posso aplicar as competências de verificação de factos que aprendi hoje aos meus hábitos nas redes sociais?

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos para partilharem:

- Uma ocasião em que acreditaram ou partilharam uma publicação que mais tarde se revelou falsa.
- Uma ferramenta ou estratégia útil que descobriram durante a atividade.

4. Reforce a lição aprendida

Termine com uma declaração inspiradora (num projetor ou quadro):

“Pensa antes de clicar e verifica antes de partilhar.”

Próximos passos opcionais

Incentive os alunos a praticarem a verificação de factos em casa:

- Peça-lhes que escolham uma publicação nas redes sociais que encontrarem nos próximos dias, analisem-na e verifiquem a sua autenticidade usando as ferramentas que aprenderam.
- Eles podem partilhar as suas descobertas na próxima sessão ou com a família.

Unidade de aprendizagem: Autenticidade
Atividade 1a4 - Verificação de factos nas redes
sociais
Ficha de trabalho (para impressão)

Conteúdo da publicação (resumido).

As vossas conclusões (verdadeiras ou falsas).

Fontes utilizadas para verificar a publicação.

Razões para as vossas conclusões.

This material has been developed within the Erasmus+
projekct ASAP - A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Atividade 2.a.1 - COMPREENDER OS DIFERENTES TIPOS DE INFORMAÇÃO

Objetivo

- Ajudar os alunos a explorar os diferentes tipos de informação com que se deparam diariamente (factos, opiniões, propaganda, publicidade, entretenimento).
- Desenvolver a capacidade dos alunos de reconhecer e categorizar diferentes tipos de informação.
- Sensibilizar sobre como a informação pode influenciar emoções e decisões.

Preparação

- Organize as mesas para trabalhos em pequenos grupos (3-5 alunos por grupo).
- Crie um espaço para discussão coletiva (semicírculo ou filas voltadas para o quadro).
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Tabela de classificação dos tipos de informação” (uma por grupo).
- Conjunto de exemplos de trechos de informação (impressos ou digitais) representando diferentes tipos (factos, opiniões, propaganda, publicidade, entretenimento).
- Quadro branco ou *flipchart* para apresentações em grupo e anotações.
- Marcadores ou canetas.
- Prepare aproximadamente 10 a 15 exemplos curtos (manchetes, anúncios, publicações nas redes sociais, trechos de notícias - no seu idioma) que possam ser recortados e distribuídos aos alunos. Preencha a ficha de trabalho com a descrição desses trechos.
- Prepare um slide ou cartaz introdutório com definições dos cinco tipos de informação.

Instruções passo a passo

1. Introdução (10 minutos)

- **Explique o objetivo** da atividade: “Hoje vamos aprender a reconhecer os *tipos* de informação que vemos todos os dias e como estes podem influenciar as nossas emoções e decisões”.
 - **Defina** os cinco tipos de informação:
 - **Factos:** Informação verificável e objetiva.
 - **Opiniões:** interpretações ou crenças pessoais.
 - **Propaganda:** Informações tendenciosas destinadas a influenciar opiniões, muitas vezes com motivação política.
 - **Publicidade:** conteúdo destinado a promover ou vender produtos, serviços ou ideias.
 - **Entretenimento:** Informações destinadas a divertir, entreter ou envolver, sem necessariamente serem factuais.
 - **Faça uma pergunta para preparar o ambiente:**
“Alguma vez leram algo online que vos deixou muito entusiasmados ou zangados? Que tipo de informação era?”
-

2. Exercício prático – Classificar tipos de informação (25 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes por grupo).
- Distribua a Ficha de Trabalho 1 e um conjunto de trechos de amostra para cada grupo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Cada grupo irá:
 - **Ler cada trecho** com atenção.
 - **Categorizar** o trecho com um dos cinco tipos de informação usando a tabela de classificação da Folha de Exercícios 1.
 - **Discutir brevemente:**
 - *O que levou a classificá-lo dessa forma?*
 - *Que emoções evoca (por exemplo, confiança, raiva, curiosidade, diversão)?*
- Incentive os alunos a pensar sobre **o contexto** e **o objetivo**: “O que o criador desta informação está a tentar alcançar?”

Etapa 3: Apresentações em grupo (10 minutos)

- Cada grupo escolhe **um exemplo** para apresentar:
 - Indique o **tipo** de informação.
 - Explique o **raciocínio** por trás da classificação.
 - Partilhe a **emoção** que isso provocou.
-

3. Reflexão e discussão (10 minutos)

- Promova uma discussão com as seguintes perguntas:
 - “Que tipo de informação foi mais difícil de reconhecer? Porquê?”
 - “Como é que a linguagem emocional influencia a forma como percebemos a informação?”
 - “Como é que reconhecer o tipo de informação nos pode ajudar a tomar melhores decisões online?”
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - Diferentes tipos de informação influenciam-nos de maneiras diferentes.
 - Ser capaz de reconhecê-los ajuda a proteger-nos da manipulação.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- A informação tem diferentes objetivos: informar, persuadir, vender ou entreter.
- Reconhecer o tipo de informação é essencial para o pensamento crítico e a consciência emocional.
- As emoções desempenham muitas vezes um papel importante na forma como reagimos a diferentes tipos de conteúdo.

2. Reflexão pessoal

Peça aos alunos que reflitam individualmente (por escrito ou oralmente):

- “Da próxima vez que ler uma publicação ou artigo online, o que vais perguntar antes de confiar nele?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma coisa que farão de forma diferente quando encontrarem novas informações.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem no quadro/projetor:

“Saber que tipo de informação está a ler dá-te o poder de decidir como reagir a ela.”

Próximos passos opcionais

Crie um diário dos média

Peça aos alunos que registem os tipos de informação com que se deparam ao longo de uma semana e anotem como isso os fez sentir.

Unidade de aprendizagem: Autenticidade

Atividade 1a4 - Verificação de factos nas redes sociais

Ficha de trabalho (para impressão)

TRECHO (BREVE DESCRIÇÃO)	FACTO	OPINIÃO	PROPAGANDA	ENTRETENI- MENTO	PUBLICIDADE	EMOÇÃO DESENCADEADA

Tipos de informação

Factos: Informações verificáveis e objetivas.

Opiniões: Interpretações ou crenças pessoais.

Propaganda: Informações tendenciosas com o objetivo de influenciar opiniões, muitas vezes com motivação política.

Publicidade: Conteúdo destinado a promover ou vender produtos, serviços ou ideias.

Entretenimento: Informações destinadas a divertir, entreter ou envolver, sem necessariamente serem factuais.

Unidade de aprendizagem: Autenticidade

Atividade 2.a.1: Compreender diferentes tipos de informação

Slide a ser exibido - Mensagem final

**Saber que tipo de informação
está a ler dá-te o poder de
decidir como reagir a ela.**

Atividade 2.a.2 - ECOSSISTEMAS DE INFORMAÇÃO: ONDE ENCONTRAMOS INFORMAÇÃO

Objetivo

- Ajudar os alunos a identificar os principais “ecossistemas de informação” (meios de comunicação tradicionais, meios de comunicação digitais, fontes acadêmicas formais, redes sociais, blogs, etc.).
- Desenvolver a compreensão dos alunos sobre como diferentes ecossistemas influenciam a forma como a informação é apresentada e percebida.
- Sensibilizar para a forma como as diferentes fontes moldam a credibilidade, a confiança e a percepção.

Preparação

- Mesas dispostas para colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Espaço na parede ou quadro para afixar mapas conceituais criados pelos grupos.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Mapa do ecossistema da informação” (uma por grupo).
- Folhas grandes de papel e marcadores para desenhar mapas conceituais.
- Um slide ou cartaz resumindo exemplos de diferentes ecossistemas.
- (Opcional) Exemplos impressos de artigos de notícias, publicações nas redes sociais, excertos de blogs, artigos acadêmicos.
- **Prepare** alguns recursos visuais simples mostrando exemplos de diferentes tipos de ecossistemas:

(por exemplo, publicação no Twitter, captura de ecrã de notícias de TV, artigo da Wikipédia, publicação em blogue, site governamental online).

Instruções passo a passo

1. Introdução (10 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos aprender sobre os diferentes "ecossistemas" onde encontramos informação e como cada um influencia o que lemos, acreditamos e partilhamos”.
- **Defina ecossistemas de informação:**
 - **Meios de comunicação tradicionais:** TV, jornais, rádio.
 - **Meios de comunicação digitais:** blogs, YouTube, publicações nas redes sociais.
 - **Fontes formais:** artigos académicos, enciclopédias, relatórios governamentais.
- **Dê exemplos:**
Mostre aos alunos algumas capturas de ecrã ou exemplos impressos.
- **Pergunta para aquecimento da discussão:**
“Onde costumam obter as vossas informações? Nas redes sociais? Em sites de notícias? Em livros?”

2. Exercício prático – Criar um mapa do ecossistema de informação (25 minutos)

Passo 1: Formação dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes por grupo).
- Distribua uma folha grande de papel em branco para cada grupo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Exiba a tarefa no ecrã.
- Cada grupo deverá:
 - Listar todos os diferentes *locais* que utilizam para encontrar informações.
 - Categorizar cada fonte em um dos três principais ecossistemas:
 - Média tradicional
 - Média digitais
 - Fontes formais/académicas
 - Reflita sobre como eles **se sentem** em relação a cada ecossistema (confiança, ceticismo, confusão, etc.).
- Os grupos irão **desenhar um mapa conceptual:**
 - No centro: “Ecossistema de informação”.
 - Ramos para Média Tradicional, Média Digital, Fontes formais.

- Em cada ramo, adicione as fontes que eles usam (por exemplo, Instagram → Média digital; CNN → Média tradicional).
- Adicione emoticons ou palavras-chave que mostrem como se sentem em relação a cada um (por exemplo, 🇺🇸 para confiança, ⚡ para notícias rápidas, ? para ceticismo).

Etapa 3: Apresentações em grupo (10 minutos)

- Cada grupo apresenta brevemente o seu mapa conceitual:
 - Expliquem uma ou duas fontes em que mais confiam e porquê.
 - Mencionem um ecossistema que consideram menos fiável e porquê.

3. Reflexão e discussão (10 minutos)

- Conduza uma reflexão usando estas perguntas:
 - “Em que ecossistema confia mais? Porquê?”
 - “Quais são os pontos fortes e fracos dos Média tradicionais em comparação com a Média digitais?”
 - “Como é que depender apenas de um ecossistema pode influenciar as nossas opiniões?”
 - “Alguma vez verificaste uma informação em diferentes ecossistemas? O que aconteceu?”
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - Diferentes ecossistemas oferecem diferentes tipos de informação e confiabilidade.
 - A confiança deve basear-se na avaliação da credibilidade, e não apenas na familiaridade.
 - A exposição a ecossistemas diversos reduz os riscos de preconceito e desinformação.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Vivemos em múltiplos ecossistemas de informação.
- Diferentes ecossistemas oferecem diferentes pontos fortes e fracos.
- Compreender de onde vem a informação ajuda-nos a avaliar a sua fiabilidade.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Que ecossistema achas que deves explorar mais para obter uma visão mais ampla da informação?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilharem uma mudança que poderiam fazer nos seus hábitos de informação após a sessão.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

“A informação está em toda a parte, mas o pensamento crítico é a tua bússola.”

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos escolhem uma notícia e acompanham-na em três ecossistemas (por exemplo, noticiário de TV, publicação nas redes sociais e artigo académico) e anotam as diferenças na apresentação.

Desenha o teu mapa do ecossistema de informação

- **Escreve “Ecossistema de Informação» no centro da sua folha.**
- **Desenha três ramos para:**
 1. **Média tradicionais**
 2. **Média digitais**
 3. **Fontes formais**
- **Em cada ramo, adicione as fontes que utiliza (por exemplo, Instagram → Mídia digital; CNN → Mídia tradicional).**
- **Adicione emoticons ou palavras-chave que mostrem como se sente em relação a cada uma delas (por exemplo, 📖 para confiança, ⚡ para notícias rápidas, ? para ceticismo).**

Unidade de aprendizagem: AUTENTICIDADE E AUTORIDADE

Atividade 2a2 - Ecossistemas de informação

Slide a ser exibido - Tarefa para trabalho em grupo

A informação está em toda a parte, mas o pensamento crítico é a tua bússola.

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Atividade 2.a.3 - COMO A INFORMAÇÃO MOLDA AS NOSSAS OPINIÕES

Objetivo

- Ajudar os alunos a refletir sobre como as informações (e desinformações) que consomem diariamente moldam as suas opiniões e decisões.
- Sensibilizar sobre a influência emocional e o viés dos média.
- Desenvolver competências para a avaliação crítica dos hábitos pessoais de informação.

Preparação

- Mesas para trabalho em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Espaço aberto para discussão e reflexões em sala de aula (preferencialmente com assentos dispostos em círculo ou semicírculo).
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Ficha de reflexão sobre informações” (uma por participante ou grupo).
- *Flipchart* ou quadro branco para recolher as ideias do grupo.
- Prepare vários estudos de caso curtos que mostrem como a informação moldou a opinião pública (por exemplo, narrativas sobre as alterações climáticas, desinformação eleitoral, histórias de fofocas sobre celebridades) – um estudo de caso por cada grupo de alunos.
- Prepare perguntas para a reflexão guiada.

Instruções passo a passo

1. Introdução (10 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos refletir sobre como as informações que lemos, assistimos e partilhamos podem moldar aquilo em que acreditamos e como tomamos decisões”.
- **Ideias-chave a apresentar:**

- As informações podem desencadear reações emocionais fortes (raiva, medo, orgulho).
 - Informações tendenciosas ou incompletas podem mudar as nossas opiniões sem que percebamos.
 - **Pergunta de aquecimento:**
“Conseguem lembrar-se de alguma ocasião em que algo que leram ou ouviram mudou a vossa opinião sobre algo importante?”
-

2. Exercício prático – Explorando a influência da Média(25 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua um estudo de caso e a Ficha de Trabalho 1 a cada grupo.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Cada grupo irá:
 - **Ler o estudo de caso atribuído** (narrativa dos média sobre o mundo real).
 - **Analisar a estrutura** da informação:
 - As informações são emocionais? Neutras? Sensacionalistas?
 - Estão completas ou faltam perspetivas importantes?
 - **Discutir:**
 - Como é que esta informação pode moldar a opinião de alguém sobre o tema?
 - Que emoções a informação desperta?
 - Como diferentes fontes poderiam relatar a mesma história de maneiras diferentes?
 - **Preencher a Ficha de Trabalho 1** com base nas conclusões.

Passo 3: Apresentações em grupo (10 minutos)

- Cada grupo apresenta resumidamente:
 - Como a informação foi enquadrada.
 - O potencial impacto emocional nos leitores.
 - Como isso poderia influenciar a opinião pública ou as decisões.
-

3. Reflexão e discussão (10 minutos)

- Facilite uma reflexão usando estas perguntas:
 - “Notaram algum gatilho emocional no vosso estudo de caso?”

- “Como é que a informação emocional afeta a nossa capacidade de pensar criticamente?”
 - “Podem confiar na sua primeira reação emocional à informação? Porquê ou por que não?”
 - “Alguma vez mudaram de opinião depois de aprender novas informações que desafiaram a vossa visão inicial?”
 - Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - As informações muitas vezes têm como objetivo evocar emoções.
 - As respostas emocionais podem obscurecer o pensamento crítico.
 - É importante reconhecer como as informações nos influenciam para tomarmos decisões mais informadas e conscientes.
-

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- As narrativas dos média podem influenciar fortemente as opiniões e decisões pessoais.
- As emoções são frequentemente usadas para tornar as informações mais persuasivas.
- Estar ciente dessas influências ajuda a desenvolver habilidades de pensamento crítico mais fortes.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Da próxima vez que sentirem uma emoção forte ao ler algo online, o que farão antes de partilhar ou reagir?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Uma ideia que tiveram sobre como os meios de comunicação moldam as suas opiniões.

4. Reforce a lição

Exiba esta mensagem:

“Emoções fortes podem abrir os nossos corações, mas o pensamento crítico mantém as nossas mentes claras.”

Próximos passos opcionais

Diário de autoconsciência dos média

Peça aos alunos que acompanhem as suas reações emocionais às informações ao longo de alguns dias e reflitam sobre como isso influenciou o seu comportamento ou opiniões.

Unidade de aprendizagem: Autenticidade
Atividade 2a3 - Como a informação molda as nossas opiniões
Ficha de trabalho

Use this sheet to reflect on how information is presented and how it influences emotions and opinions.

Questões orientadoras	Notas
Sobre o que era a informação? De onde veio?	
Que emoções despertou (raiva, tristeza, esperança, entusiasmo)?	
A informação era completa, tendenciosa ou emocional? Como é que se pode saber?	
Como é que esta informação poderia influenciar as opiniões ou decisões de alguém?	

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

Atividade 2.b.1 - COMPARAÇÃO DE INFORMAÇÕES: APROFUNDANDO

Objetivo

- Desenvolver a capacidade dos alunos de comparar criticamente diferentes fontes de informação.
- Ajudar os alunos a identificar discrepâncias, omissões ou preconceitos entre diferentes relatórios sobre o mesmo tema.
- Fortalecer o pensamento crítico e incentivar hábitos de verificação cruzada de fontes.

Preparação

- Mesas dispostas para colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Um quadro ou projetor para resumir as conclusões.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Tabela de comparação de informações” (uma por grupo).
- Marcadores ou canetas.
- **Selecione** alguns tópicos simples e não controversos, nos quais as diferenças de abordagem sejam perceptíveis (por exemplo, cobertura de um evento desportivo, notícias sobre o ambiente ou uma nova invenção tecnológica). Preencha os títulos e uma breve descrição na ficha de trabalho para os alunos.
- Certifique-se de que os artigos diferem ligeiramente em tom, detalhes ou ênfase (alguns emocionais, outros neutros, outros sensacionalistas).

Instruções passo a passo

1. Introdução (10 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje veremos como diferentes fontes podem reportar o mesmo tema de maneiras diferentes — e por que é importante compará-las criticamente.”
- **Ideias-chave a apresentar:**

- Não há duas fontes que reportem exatamente da mesma forma.
 - As diferenças podem revelar preconceitos, informações incompletas ou pontos de vista específicos.
 - **Pergunta de aquecimento:**
“Já ouviste duas versões diferentes da mesma história? Como decidiste em qual acreditar?”
-

2. Exercício prático – Comparar fontes (25 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (3 a 5 participantes).
- Distribua conjuntos de artigos/publicações e a Ficha de Trabalho 1.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Cada grupo irá:
 - Ler os seus 2–3 artigos/publicações sobre o mesmo tema.
 - Usar a Ficha de Trabalho 1 para:
 - Identificar e resumir os pontos principais de cada fonte.
 - Comparar o tom, os factos, as informações em falta, a linguagem emocional e os elementos visuais.
 - Discutir:
 - Os principais factos são os mesmos?
 - O que é enfatizado ou omitido?
 - Como o tom (emocional vs. neutro) difere?
 - O leitor sentir-se-ia diferente dependendo do artigo que lesse?
- Incentive os alunos a anotar palavras, frases ou imagens específicas que moldaram as suas impressões.

Passo 3: Apresentações em grupo (10 minutos)

- Cada grupo apresenta resumidamente:
 - As principais diferenças que observaram.
 - Como essas diferenças podem moldar as opiniões dos leitores.
-

3. Reflexão e discussão (10 minutos)

- Conduza uma reflexão usando estas perguntas:
 - “Por que razão acham que as fontes apresentaram o mesmo tema de forma diferente?”

- “Como as emoções ou os factos em falta alteram a forma como compreendemos um acontecimento?”
 - “O que podemos fazer para obter uma visão mais completa e precisa de um tema?”
 - Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - Comparar sempre várias fontes, especialmente em tópicos importantes.
 - A linguagem emocional ou tendenciosa pode influenciar a nossa perceção sem que nos apercebamos.
 - Os leitores críticos procuram ir sempre além da primeira fonte.
-

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- As informações raramente são completamente objetivas — diferentes fontes enquadram as informações de maneiras diferentes.
- Comparar fontes revela um quadro mais completo.
- A comparação crítica desenvolve um pensamento independente e informado.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Qual é a coisa a que vais prestar mais atenção ao ler notícias ou publicações no futuro?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilhar:

- Um exemplo de uma diferença surpreendente que notaram entre as fontes.

4. Reforce a lição aprendida

Exiba esta mensagem:

“Uma história. Muitas versões. Procura todas para descobrir a verdade.”

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos encontram dois artigos sobre o mesmo acontecimento atual em dois meios de comunicação diferentes e escrevem uma breve reflexão sobre as diferenças que observaram.

Unidade de aprendizagem: Autenticidade

Atividade 2b1 - Comparação de informações

Ficha de trabalho - Comparando fontes sobre o mesmo tema

Compare os artigos/posts cuidadosamente. Preencha a tabela com base no que encontrar. Esteja preparado para discutir as suas conclusões.

Questões orientadoras	Factos principais	Tom (emocional/ neutro)	Informação em falta ou vieses	Como te faz sentir
Fonte 1				
Fonte 2				
Fonte3				
Fonte 4				

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

**Uma história.
Muitas versões.
Procura todas para descobrir a
verdade.**

Atividade 2.b.2 - A ANATOMIA DE UMA NOTÍCIA

Objetivo

- Ajudar os alunos a analisar a estrutura das notícias.
- Ensinar os alunos a identificar sinais de alerta que indicam notícias falsas ou reportagens não confiáveis.
- Desenvolver habilidades de leitura crítica e avaliação do conteúdo noticioso.

Preparação

- Mesas dispostas para duplas ou pequenos grupos (2 a 4 alunos).
- Um quadro ou ecrã para destacar exemplos reais de sinais de alerta de notícias falsas.
- Ficha de trabalho 1 para impressão: “Lista de verificação de notícias” (uma por aluno ou grupo).
- Marcadores ou canetas.
- Prepare 6–8 notícias/manchetes curtas: misture notícias reais e falsas (podem ser versões ligeiramente adaptadas de exemplos reais encontrados online). Preencha os títulos das notícias na ficha de trabalho para os alunos.
- Prepare um slide/cartaz com **sinais de alerta** típicos de notícias falsas:
 - Manchetes sensacionalistas
 - Ausência de autor ou fonte credível
 - Linguagem emocional ou exagerada
 - Gramática e ortografia deficientes
 - Ausência de provas
 - Táticas de “clickbait” (promessas exageradas, afirmações chocantes)

Instruções passo a passo

1. Introdução (10 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje vamos aprender como as notícias reais são estruturadas e como reconhecer quando uma notícia pode ser falsa”.
- **Ideias-chave a apresentar:**
 - As notícias reais têm componentes essenciais: título, assinatura (nome do autor), fontes credíveis, factos com provas, perspetiva equilibrada.
 - As notícias falsas muitas vezes tentam enganar os leitores imitando o formato das notícias reais, mas usando informações enganosas ou falsas.
- **Pergunta de aquecimento:**
“Alguma vez viste uma notícia que lhe parecesse suspeita? O que te fez duvidar dela?”

2. Exercício prático – Identificar sinais de alerta (25 minutos)

Passo 1: Organização dos grupos

- Divida os alunos em pequenos grupos (2 a 4 participantes).
- Distribua conjuntos de notícias e a Ficha de Trabalho 1.

Passo 2: Trabalho em grupo (15 minutos)

- Cada grupo irá:
 - Ler 2–3 notícias/manchetes curtas.
 - Usar a Ficha de Trabalho 1 para:
 - Analisar cada notícia utilizando a lista de verificação.
 - Assinalar quaisquer sinais de alerta que encontrarem.
 - Decidir: *Verdadeiro*, *Falso* ou *Suspeito* (precisa de mais verificação).
- Incentive os grupos a discutir:
 - Que sinais de alerta levantaram suspeitas?
 - Quais notícias pareciam confiáveis? Por quê?

Passo 3: Apresentações em grupo (10 minutos)

- Cada grupo escolhe uma notícia para apresentar:
 - Indicar se a classificaram como verdadeira, falsa ou suspeita.
 - Listar os sinais de alerta que encontraram (ou explicar por que não havia nenhum).

3. Reflexão e discussão (10 minutos)

- Conduza uma reflexão usando estas perguntas:

- “Quais sinais de alerta foram mais comuns nas histórias falsas ou suspeitas?”
 - “Por que razão acham que as notícias falsas costumam usar linguagem emocional ou chocante?”
 - “Como podemos verificar uma notícia suspeita antes de acreditar nela?”
 - Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - As notícias falsas muitas vezes parecem reais — é essencial prestar atenção aos detalhes.
 - Reconhecer sinais de alerta ajuda a evitar a disseminação de informações erradas.
 - Verificar sempre antes de confiar ou partilhar informações.
-

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- As notícias verdadeiras são apoiadas por evidências, fontes confiáveis e redação profissional.
- As notícias falsas costumam usar apelo emocional, alegações chocantes e carecem de evidências.
- Aprender a identificar sinais de alerta torna-nos consumidores de média mais responsáveis.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “Qual é um sinal de alerta que vais procurar a partir de agora ao ler notícias online?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos para partilharem:

- Um exemplo de uma notícia que consideraram suspeita na sua própria experiência.

4. Reforce a mensagem

Exiba esta mensagem:

“Nem todas as notícias são verdadeiras — aprende a identificar as pistas.”

Próximos passos opcionais

Tarefa para casa

Os alunos escolhem uma manchete suspeita que encontraram online durante a semana e pesquisam se é verdadeira ou falsa.

Unidade de aprendizagem: Autenticidade
Atividade 2b2 - Anatomia de uma notícia
Ficha de trabalho

Marca as caixas correspondentes a quaisquer sinais de alerta que notar. Resume a tua conclusão: Real, Falso ou Suspeito.

Bandeiras vermelhas	Notícia 1	Notícia 2	Notícia 3
Manchete sensacionalista ou chocante			
Sem autor ou fonte desconhecida			
Linguagem emocional ou exagerada			
Gramática pobre e com erros ortográficos			
Sem evidências ou citações para suportar as afirmações			
Táticas de clickbait ("Você não vai acreditar no que aconteceu a seguir!")			
História confirmada por outras fontes credíveis			
Decisão final: Verdadeiro? Falso? Suspeito? (Precisa de mais verificações?)			

This material has been developed within the Erasmus+
projekct ASAP - A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking skills education

**Co-funded by
the European Union**

Sinais de alerta para notícias falsas

- **Manchetes sensacionalistas**
- **Ausência de autor ou fonte credível**
- **Linguagem emocional ou exagerada**
- **Gramática e ortografia deficientes**
- **Ausência de evidências de apoio**
- **Táticas de «clickbait» (promessas exageradas, afirmações chocantes)**

**Nem todas as notícias são
verdadeiras — aprende a
identificar as pistas.**

Atividade 2.b.3 - O VERIFICADOR DE FATOS VS O CRIADOR DE NOTÍCIAS FALSAS

Objetivo

- Aprofundar a compreensão sobre como as notícias falsas são criadas e disseminadas.
- Desenvolver competências de verificação de factos através da experiência prática.
- Incentivar os alunos a pensar criticamente sobre a produção e a verificação de informações.

Preparação

- Espaço aberto ou mesas dispostas para colaboração em pequenos grupos (3 a 5 alunos por grupo).
- Um espaço designado para apresentações curtas em grupo.
- Acesso a ferramentas básicas de verificação de factos (opcional: acesso simples à Pesquisa Google ou recursos impressos).
- Marcadores, canetas e papel para criar publicações de notícias falsas.
- Prepare um exemplo simples de uma publicação de notícias falsas (visual ou texto) para mostrar como a desinformação pode parecer convincente.
- Prepare sugestões para cada equipa: tópicos de notícias simples que possam ser ligeiramente distorcidos (por exemplo, “Novo planeta descoberto”, “Nova bebida saudável torna-se viral”, “Resgate animal inacreditável”).

Instruções passo a passo

1. Introdução (10 minutos)

- **Explique o objetivo:** “Hoje, vocês serão criadores de notícias falsas e verificadores de factos. Isso ajudará a ver como é fácil manipular informações — e como a verificação de factos é importante”.

- **Ideias-chave a apresentar:**
 - Os criadores de notícias falsas muitas vezes misturam verdades com mentiras para tornar as histórias mais críveis.
 - Os verificadores de factos precisam de identificar sinais subtis de desinformação.
 - **Pergunta de aquecimento:**
“Por que acham que as pessoas criam e partilham notícias falsas?”
-

2. Exercício prático – Batalha das notícias falsas (25 minutos)

Passo 1: Divida os alunos em dois grupos

- **Metade dos grupos** será composta por **criadores de notícias falsas**.
- **A outra metade dos grupos** será os **Verificadores de Factos**.
- Distribua uma folha de papel em branco a todos os grupos.

Passo 2: Criadores de notícias falsas (10 minutos)

- Cada grupo de criadores irá:
 - Escolher um tema (ou receber um).
 - Criar uma **notícia falsa**: um pequeno artigo, uma publicação nas redes sociais ou um título.
 - Usar **linguagem emocional e exagerada, contexto incompleto** ou **factos inventados** para torná-la persuasiva.
 - (Incentive a criatividade, mas lembre aos alunos que devem manter o conteúdo adequado à escola.)

Etapa 3: Verificadores de factos (10 minutos)

- Cada grupo de verificadores de factos recebe uma notícia falsa criada por outro grupo.
- A tarefa destes é:
 - Analisar a publicação usando estratégias de verificação de factos (o que parece suspeito? Há algum sinal de alerta?).
 - Identificar pelo menos três problemas (falta de evidências, afirmações exageradas, fontes não confiáveis, etc.).
 - Preencher a parte de verificação de factos da Ficha de Trabalho 1.

Passo 4: Apresentações curtas (5 minutos)

- Cada grupo de verificadores de factos apresenta as suas conclusões:
 - Que pistas os ajudaram a reconhecer que a publicação era falsa?
 - Como verificariam a informação, se necessário?
-

3. Reflexão e discussão (10 minutos)

- Conduza uma reflexão usando estas perguntas:
 - “Foi mais fácil criar notícias falsas ou verificar os factos?”
 - “Que truques os criadores de notícias falsas usaram para fazer com que as suas histórias parecessem credíveis?”
 - “Como podem proteger-se para não cair em notícias falsas?”
- Resuma os principais pontos de aprendizagem:
 - As notícias falsas muitas vezes parecem reais, mas têm pistas ocultas.
 - A verificação dos factos requer uma leitura cuidadosa e referências cruzadas.
 - A consciência e o ceticismo são defesas poderosas.

Conclusão da atividade

1. Recapitulação das principais aprendizagens

- Criar notícias falsas é fácil — reconhecê-las requer habilidades críticas.
- Procurem sempre sinais de manipulação, evidências ausentes e emoções exageradas.
- Nunca partilhem informações antes de as verificar.

2. Reflexão pessoal

Pergunte individualmente aos alunos:

- “O que fará de diferente da próxima vez que ler ou vir algo chocante online?”

3. Partilha em grupo

Convide alguns alunos a partilharem:

- Um truque que aprenderam hoje que os pode ajudar a identificar notícias falsas mais rapidamente.

Próximos passos opcionais

Tarefa criativa

Os alunos criam um pequeno cartaz ou meme incentivando as pessoas a verificarem os factos antes de partilharem notícias.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMA EDUCATIVO ASAP